

ИСТОРИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ БЕНЧМАРКИНГА В УПРАВЛЕНИИ

Калмуратова Хурлиха Рустамходжаевна

Преподаватель кафедры педагогики и психологии Каракалпакского государственного университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11234515>

Бенчмаркинг, метод управления качеством, обрёл широкую популярность и признание в бизнес-секторе в 1970-х годах, став ключевым инструментом для повышения конкурентоспособности и операционной эффективности. Его происхождение тесно связано с практикой и инновациями компании Херох, которая в то время сталкивалась с острым давлением конкуренции, особенно со стороны японских производителей копировальной техники. В ответ на угрозу потери рыночных позиций руководство Херох приняло стратегическое решение о внедрении бенчмаркинга как метода системного анализа и сравнения с лучшими отраслевыми практиками. Это решение привело к разработке подробных процедур сбора данных о производственных процессах, качестве продукции и операционной деятельности конкурентов. Бенчмаркинг начал использоваться не только для сравнения технических характеристик продуктов, но и для анализа управленческих, производственных и маркетинговых стратегий. Со временем метод бенчмаркинга претерпел значительные изменения и усовершенствования. Изначально фокусируясь на прямом сравнении качественных и количественных показателей продукции, бенчмаркинг расширил своё применение до оценки всего спектра бизнес-процессов, включая инновации, обслуживание клиентов, управление персоналом и стратегическое планирование. Эти изменения были обусловлены пониманием того, что конкурентное преимущество может быть достигнуто не только через улучшение продуктов, но и за счёт оптимизации внутренних процессов и укрепления корпоративной культуры. К 1980-м годам бенчмаркинг стал признанным и широко используемым инструментом в международном бизнесе. Многие крупные компании и организации стали активно внедрять этот метод в свои управленческие практики. Особенно значимым было его распространение в таких отраслях, как автомобилестроение, электроника и финансовые услуги, где требования к качеству и операционной эффективности особенно высоки.

Бенчмаркинг нашел применение не только в промышленности, но и в сферах услуг, образования, здравоохранения и даже в государственном секторе, где он используется для повышения качества и эффективности публичного управления. В образовательной сфере бенчмаркинг стал инструментом для анализа и сравнения образовательных программ, учебно-методической работы и управленческих решений. Таким образом, бенчмаркинг, начавшийся как метод операционного улучшения в одной компании, трансформировался в универсальный инструмент стратегического управления, который сегодня применяется в самых разных секторах по всему миру. Его способность адаптироваться к различным условиям и потребностям делает бенчмаркинг важной составляющей современных управленческих практик.

Адаптация бенчмаркинга к сфере образования

Адаптация бенчмаркинга в образовательной сфере представляет собой заметный переход от его первоначального использования в корпоративном управлении к применению в секторе образования, что значительно расширило возможности этого метода. Этот

процесс начался, когда образовательные учреждения осознали необходимость повышения своей конкурентоспособности и эффективности посредством внедрения наилучших доступных практик, адаптированных к уникальным условиям и потребностям образовательного процесса. В сфере образования бенчмаркинг стал использоваться как мощный инструмент для оценки и сравнения качества учебных программ, методов преподавания, управленческих решений и даже результативности учебных заведений. Этот подход позволяет образовательным организациям анализировать и оценивать свои достижения в контексте лучших практик, выявленных как в национальных, так и в международных образовательных системах. Процесс адаптации бенчмаркинга в образовании включает в себя не только прямое сравнение показателей успеваемости или управленческих стратегий, но и глубокий анализ структурных и контентных аспектов образовательной деятельности. Так, например, образовательные учреждения могут сравнивать методы обучения чтению или математике, чтобы определить наиболее эффективные подходы и технологии, которые затем могут быть адаптированы и внедрены в собственные учебные планы. Кроме того, бенчмаркинг способствует развитию профессиональных компетенций педагогического персонала, поскольку обеспечивает доступ к сведениям о наиболее успешных методах работы и педагогических инновациях. Это, в свою очередь, стимулирует учителей к профессиональному росту и постоянному совершенствованию своих навыков. Внедрение бенчмаркинга в управление образовательными организациями также помогает административному персоналу эффективно управлять ресурсами, оптимизировать учебные процессы и улучшать качество образовательных услуг. Это достигается за счет анализа и внедрения лучших управленческих практик, что приводит к повышению общей эффективности работы образовательной организации. Таким образом, бенчмаркинг в образовании является ключом к улучшению качества образовательного процесса, повышению профессионализма педагогов и оптимизации управленческих решений, что, в конечном итоге, способствует формированию более качественной и конкурентоспособной образовательной среды.

Концептуальные основы бенчмаркинга

Бенчмаркинг основывается на нескольких ключевых концепциях и принципах:

1. **Идентификация лучших практик:** Основная задача бенчмаркинга заключается в поиске и анализе лучших доступных практик, которые могут быть адаптированы и внедрены в организации для улучшения их функционирования.
2. **Сравнительный анализ:** Бенчмаркинг включает сравнение показателей и процессов организации с теми, которые используются в других, наиболее успешных организациях. Это позволяет выявить зоны для потенциальных улучшений и разработки стратегий.
3. **Адаптация и имплементация:** После идентификации лучших практик следующим шагом является их адаптация к условиям и особенностям конкретного образовательного учреждения, что часто требует модификации и настройки выбранных методик под специфику и культуру организации.
4. **Непрерывное улучшение:** Бенчмаркинг не является однократной деятельностью; это непрерывный процесс, в рамках которого образовательные организации постоянно ищут новые способы улучшения своей деятельности и повышения качества образования.

Эти принципы и подходы к бенчмаркингу делают его мощным инструментом для повышения качества управления и образовательных процессов в дошкольных образовательных учреждениях.

REFERENCES

1. Голерова, С. Н. Управление качеством профессионально-педагогического образования в университетах России и Австралии: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.08 – теория и методика профессионального образования / Светлана Николаевна Голерова; Омский государственный педагогический университет. – Омск, 2009. – 185 с.
2. Евдокимова Я.Ш. Бенчмаркинг как инструмент стратегического развития системы управления вузом: дис. ... канд. экон. наук: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами – сфера услуг) / Яна Шамилевна Евдокимова; [Место защиты] Казанский государственный университет. – Казань, 2007. – 150 с.
3. Kotler, P., & Keller, K.L. (2016). *Marketing Management* (15th ed.). Boston, MA: Pearson.
4. Kalmuratov T.N. Management of the Quality of Education in Non-government pre-school educational organizations on the Basis of public-private Partnership. *Science and education in karakalpakstan* 4/1-SON Nukus 2021 y ISSN 2181-9203. Bet 141-146.
5. Valiyeva F.R. To Develop Professional Training of Professional Education Specialists by Ensuring//*International Journal of Trend in Scientific Research and Development (IJTSRD) Special Issue on International Research Development and Scientific Excellence in Academic Life Available Online: www.ijtsrd.com e-ISSN: 2456 – 6470 2021/*